

MUMKINLIK KATEGORIYASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sabohat Sultanova Farxod qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17347015>

Annotatsiya

Ushbu maqolada fransuz tilidagi pouvoir fe'lining leksik-semantik jihatdan mumkinlik kategoriyasini ifodalashdagi o'рни va funksiyasi tahlil qilinadi. Maqolada “Le Petit Larousse”, “Pluridictionnaire Larousse”, “Dictionnaire français-ouzbek” kabi izohli lug'atlar asosida pouvoir fe'lining ma'no turlari, ularning semantik chegaralari va kontekstual xususiyatlari ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, mumkinlik kategoriyasining ichki (sub'ektiv) va tashqi (ob'ektiv) modallik turlariga bo'linishi, ularning lisoniy vositalar orqali ifodalanish usullari ham tahlil etilgan. Tadqiqotda fransuz va o'zbek tillaridagi mumkinlikning ifodalanishidagi tipologik o'xshashliklar hamda farqlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: mumkinlik kategoriyasi, modallik, pouvoir, sub'ektiv modallik, ob'ektiv modallik, semantika, fransuz tili.

Аннотация

В статье анализируются особенности выражения категории возможности во французском языке на примере модального глагола pouvoir. На основе толковых словарей, таких как “Le Petit Larousse”, “Pluridictionnaire Larousse”, “Dictionnaire français-ouzbek”, рассмотрены различные значения глагола pouvoir, его семантические функции и контекстуальные особенности. Особое внимание уделено разграничению внутренней (субъективной) и внешней (объективной) модальности возможности и средствам их выражения. В работе также выявлены типологические сходства и различия в выражении категории возможности во французском и узбекском языках.

Ключевые слова: категория возможности, модальность, pouvoir, субъективная модальность, объективная модальность, семантика, французский язык.

Abstract

This article analyzes the category of possibility in the French language through the study of the modal verb pouvoir. Based on explanatory and bilingual dictionaries such as “Le Petit Larousse”, “Pluridictionnaire Larousse”, and “Dictionnaire français-ouzbek”, the study identifies the main semantic meanings of pouvoir, its contextual functions, and modal nuances. The paper distinguishes between internal (subjective) and external (objective) modality of possibility and examines how they are expressed linguistically. The research also highlights typological similarities and differences in expressing possibility in French and Uzbek languages.

Keywords: category of possibility, modality, pouvoir, subjective modality, objective modality, semantics, French language.

Fransuz tilidagi ko'plab izohli ensiklopedik lug'atlarga hamda fransuzcha-ruscha, fransuzcha-o'zbekcha lug'atlarga diqqat bilan razm solsak, “pouvoir” fe'lining turli ma'nolarga ega ekanligining guvohi bo'lamiz. Masalan, “Pluridictionnaire Larousse”, “Le Petit Larousse. Dictionnaire encyclopédique en couleur”, “Dictionnaire français-ouzbek” hamda K. A. Ganshinaning “ Французско-русский словарь ” kabi lug'atlarni sinchkovlik bilan kuzatib, “pouvoir” fe'lining ma'nolarini o'rganib chiqdik. “Le Petit Larousse. Dictionnaire encyclopédique en couleur” lug'atida “pouvoir” fe'lining bor yo'g'i uchta asosiy ma'nosi ta'kidlab o'tiladi.

Mumkinlik kategoriyasi boshqa kategoriyalar kabi semantik maydonni tashkil qiladi va leksik, morfologik va sintaktik vositalarni birlashtiradi. Bunday til vositalari ob'ektiv voqelik sub'ekti bilan uning orasidagi belgini ifodalab keladi.

Mumkinlik kategoriyasini modallik ma'nosiga ko'ra ikki tipga: 1) ichki sub'ektiv mumkinlik va 2) tashqi ob'ektiv mumkinlik modalligiga bo'lish mumkin. Ichki sub'ektiv mumkinlik modallik deganda so'zlovchining gap mazmunidan anglashilgan vokelikka munosabati yoki modal sub'ektga xabar qilinayotgan fakt yoki voqelikka munosabati tushuniladi.

Bu lisoniy birliklar ish-harakatning real-noreal, tasdiq-inkor, mumkin yoki mumkin bo'lmagan, shuningdek har xil his-tuyg'u ma'nolarini anglatib kelishi mumkin. Tashqi ob'ektiv mumkinlik modalligining mohiyati shuki, agar ichki sub'ektiv modallik fakat qo'shimcha xususiyatga, ya'ni u gap tarkibida ifodalangan yoki ifodalanmagan bo'lsa, unda tashqi ob'ektiv modallik har qanday gap tarkibida (mazmunida) mavjud bo'ladi. Bu holat shunday til fakti bilan izohlanadiki, ob'ektiv modallik voqelik haqida xabar qilinayotgan fakt bilan chambarchas bog'liq bo'lib, har qanday gapning predikativlik xususiyatiga o'xshab, gap mazmunining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Gapning predikativlik xususiyati esa modallik xususiyati bilan temporal (payt) va shaxs-son kategoriyalarining mos kelishini ham o'z ichiga qamrab oladi.

Har qanday gapda so'zlovchi har doim suhbatdoshini voqelikni yoki ish- harakatni qanday vaziyatlarda bo'lgan yoki bo'lishini, boshqacha aytganda, ish-harakatning amalga oshishi real yoki noreal ekanligini izohlashga undaydi. Boshqa tillar qatori fransuz tilida ham bu ma'no munosabatlarning real-noreal tiplari mayl kategoriyalari bilan ifodalanadi. Ammo tilshunoslikda bunday ma'nolarning ifodalanish vositalari xususida grammatik mayllar yoki grammatik shakllar miqdori haqida aniqlik yo'q. Masalan, rus tilida istak maylining shakli faqat mumkinlik ma'nosini ifodalagan holda, ushbu ishning mumkinligi real yoki norealligi haqida hech narsa deyilmaydi. Bu ikki ma'no rus tilida faqat leksik yullar bilan farqlansa, fransuz tilida bu holat grammatik hodisaga aylanadi, ya'ni bu ma'nolarning har biri maxsus grammatik shaklga ega. Shuning uchun fransuz tilida mayllar tizimi rus tiliga nisbatan ancha boy, bu rus tilida konyunktivni o'rganuvchi talabalarga qiyinchilik tug'diradi.

An'anaga ko'ra, fransuz tilida to'rtta (rus va nemis tillarida uchta) indikativ (aniqlik mayli), syubjonktiv (istak), imperativ (buyruq) va konditsional (shart) mayllari bor. Mumkinlik kategoriyasining ob'ektivlik mohiyati morfologik vositalar bilan ochib beriladi. J.A. Ёкyбoв mumkinlik kategoriyasini zamonning makon-zamon munosabatidan kelib chiqib, sub'ektiv, ob'ektiv, ruxsat, amalga oshgan (tugagan) mumkinlik, taxmin kabi turlarga ajratadi.

Oxirgi yillarda mumkinlik kategoriyasiga bo'lgan qiziqish yanada ortib bormoqda. Bunda biz rus tilshunosi I. R. Fedorova tayyorlagan o'quv qo'llanmasini ko'zda tutayotirmiz. Muallif ushbu kategoriyani lisoniy vositalar yordami bilan turli gazetalarda chop etilgan materiallar asosida yoritishga harakat qilgan. Uning fikricha, mumkinlik kategoriyasining modallik ma'nosi zaruriyat va istak ma'nolari qatoridagi semantik potentsiallikning bir ko'rinishidir. Mumkinlikning modalligi hozirgi zamon nutqida aniq ma'lumotlar asosida biror til vaziyatini fakt sifatida noreal xarakterlab kelishidir. Muallif mumkinlik ma'nosini ob'ektiv, epistemik, vaziyatni aniqlovchi omil, ichki va tashki, aktual va uzual, mumkinlik va nazorat guruhlariga bo'lib tahlil qilgan .

Shunday qilib, Pouvoir fe'lining ko'rib chiqilgan barcha lug'atlardagi ma'nosiga diqqat bilan nazar tashlasak, undagi asosiy mazmun mumkinlik ma'nosidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ёқубов Ж. А. Модаллик категориясининг мантиқ ва тилда ифодаланишининг семантик хусусиятлари. Т, “Фан нашриёти”, 2005, 155-бет.
2. Корди Е. Е. Конструкции с глаголом pouvoir в современном французском языке. – Категории глагола и структуры предложения. Л.: Наука. 1990.
3. Федорова И. Р. Модальность возможности в современном русском языке. (на материале газет); Учебное пособие. Калининград 2000.
4. Le Petit Larousse. Dictionnaire encyclopédique en couleurs. Paris. Larousse, 1993, p. 814.